

MÁHÁLLE JÁMIYETLIK TURAQLÍLÍQ HÁM RUWXÍY KÁMILLIK FAKTORÍ

Tanimov Sharapatdin

**Berdaq atındaǵı QMU Siyasattanıw hám ruwxıylıq tiykarları
kafedrası docenti, s.i.f.d. (PhD)**

Baxitova Dilfuza

**Berdaq atındaǵı QMU “Siyasattanıw” tálim baǵdarı talabası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18502583>**

Búgingi globalasıw sharayatında jámiyet turaqlılıǵın támiyinlew hám insan ruwxıy rawajlanıwın jetilistiriw máselesi aktual áhmiyetge iye bolmaqta. Máhelle institutı bunda zárúrli social tayanısh sıpatında kórinedi. Máhálle - bul tek ǵana aymaqlıq birlik bolıp qalmay, al birlestiriwshi, tárbiyalıq hám social qadagalaw funkciyasın ámelge asırıwshı institut esaplanadı. Máhálle jámiyette social turaqlılıqtı támiyinlewde ásirese jaslarđı salamat ruwxda tárbiyalaw mútajlıǵı bar qatlamlardı qollap-quwatlaw, shañaraqqa tiyisli mashqalalardı sheshiwde zárúrli rol oynaydı. Máhelle ortalıǵında adamda juwapkershilik, awızbirshilik siyaqlı pazıyletler qalıpleseı.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevtiń atap ótkenindey: “Máhálle kúshli bolsa –jámiyette kúshli boladı”. Sońǵı jıllarda mámleketimizde máhálle institutın rawajlandırıw boyınsha bir neshshe reformalar ámelge asırıldı. Atap aytqanda, máhállelerdiń wákillikleri keńeytildi, olardıń mámleket shólkemleri menen birge islesiwı elede bekkemlendi. Bul bolsa máhelleniń jámiyettegi abırayın ele de asırıwǵa xızmet etip atır. Máhálle jámiyet turaqlılıǵın hám shaxs ruwxıy jetilisiwın támiyinleytuǵın zárúrli social institut bolıp tabıladı. Ol puqaralıq jámiyettiń súyenishi sıpatında social mashqalalardı óz waqtında sheshiw, milliy qádiriyatlardı asıraw hám xalıq párawanlıǵın asırıwda oǵada úlken áhmiyetke iye. Sol sebepli, máhálle iskerligin elede jetilistiriw jámiyet rawajlanıwınıń zárúrli faktorlarınan biri bolıp tabıladı. ‘Ozbekstan Respublikası ministrler Keńesiniń 2024-jıl 13-iyundaǵı 334-sanlı qararı tiykarında máhálle iskerligin tártipke salıw, “Máhálle jetiligi” sisteması iskerligin jetilistiriw hámde puqaralar aldında esabat beriw sistemasın engiziw máseleleri kórip shıǵıldı. Usı qarar máhálleler iskerligin tártipke salıwshı normativlik-huqıqy hújjetlerdi tastıyıqlawǵa qaratılǵan. Qararǵa kóre, “máhálle jetiligi” aǵzaları – máhálle baslıǵı, hákim járdemshisi, jaslar jetekshisi, hayal-qizlar belsendisi, profilaktika inspektorı, sociallıq xızmetker hám salıq inspektorınan ibarat sistema iskerligi anıq belgilep berilgen. “Máhálle jetiligi” aǵzaları óz iskerligi boyınsha hár sherek aqırında esabat beriwı belgilengen. Esabatlar keyingi aydıń 10-sánesine shekem jámiyetshilikke usınıs etiledi, usı qarar máhelle sistemasınıń ashıqlıq hám tınıqlıǵın asırıw, jámiyetshilik qadaǵalawın kúsheytiw hám de máhellede ámelge asırılıp atırǵan jumıslar nátiyjeliligini asırıwǵa xızmet etedi.

Student retinde men máhelleni tek dásturiy social struktura emes al, bálki zamańǵoy jámiyet mashqalaların óz waqtın da sheshiwshı real maydan dep esaplayman. Sebebi búgingi künde jaslar turmısı, bántlik, ruwxıylıq, cıfırlı ortalıq, migraciya jáne social aktivlik siyaqlı máseleler anıq máhelle dárejesinde eń tez hám nátiyjeli sheshim tabıp atır. Men student retinde jaslar hám máhelle ortasındaǵı baylanısdı ele de jaqsılagan bolar edim. Búgingi künde máhelle jaslarđıń bántligin támiyinlew, olardı isbilermenlikke baǵdarlaw, bos waqtın mazmunlı shólkemlestiriw arqalı jámiyet turaqlılıǵına tikkeley tásir kórsetip atır. Sońǵı jıllarda máhellelerde “Jaslar dapteri” arqalı mińlaǵan jaslarđıń social mashqalaları anıqlanıp, olardıń tálim alıwı hám jumı menen támiyinleniwine óz járdemin berip kelmekte. Sol qatarda

būgingi künde “cifrlı máhelle” sistemasiniñ engiziliwi puqaralar mūrátatların operativ kórip shıǵıw, tınıqlıqtı asırıw hám jámiyetshilik qadaǵalawın kúsheytiwge xizmet etip atir

Juwmaqlap aytqanda, máhelle institutı Ózbekstan jámiyetinde tekǵana dástúriy social struktura bolip qalmaq bálki jámiyet turaqlılıǵın hám insan ruwxıy jetilisiwin támiyinleytuǵın zárúrli strategiyalıq faktor retinde kórinedi. Máhelle xalıqtıń kúndelik mashqalaların óz waqtında sheshiw, social qorǵawǵa mıtáj qatlamlardı qollap-quwatlaw hám de puqaralardıń mámleket hám jámiyet basqarıwındaǵı qatnasıwın támiyinlewde nátiyjeli mexanizm wazıypasın atqaradı. Máhelle ortalıǵında adamgershilik, óz-ara húrmet, awızbirshilik hám juwapkershilik sıyaqlı joqarı ruwxıy qádiriyatlar qalıpleseı. Tap usı qádiriyatlar jámiette social turaqlılıqtı bekkemlew, tartıslı jaǵdaylardıń aldın alıw hám de saw social ortalıqtı jaratıwda zárúrli áhmiyetke iye boladı. Ásirese, jaslardı Watandı súyiwshilik ruwxında tárbiyalaw, olardı túrli jat ideyalardan qorǵawda máhelle tárbiyalıq mektep retinde bólek orın tutadı. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tárepinen ilgeri jılıstırılǵan “ kúshli máhelle — turaqlı jámiyet” princip búgingi künde ámeliy turmısta óz tastıyǵın tabıp atır. Sońǵı jıllarda máhelle sistemasın rawajlandırıwǵa qaratılǵan keń kólemli reformalar, huqıqıy-normativ bazasınıń bekkemleniw hám máhállelerdiń wákillikleri keñeyiwi bul instituttıń jámiyettegi abırayın jáne de asırdı. Sol kóz qarastan qaraǵanda, máhelle puqaralıq jámiyettiń tiykarǵı súyenishi bolıp, mámleket hám xalıq arasındaǵı bekkem kópir wazıypasın atqaradı. Máhelle iskerliginiń nátiyjeliligin asırıw, onıń shólkemlestirilgen hám materiallıq bazasın kúsheytiw jámiyet Progress, puqaralardıń jetkilikli turmısı hám de ruwxıy barksamal áwladtı qalıplestiriwdiń zárúrli shárt esaplanadı. Sonday eken, máhálleni rawajlandırıw hám qollap-quwatlaw — bul tek social siyasat baǵdarı emes, bálki jámiyettiń turaqlı keleshegin támiyinlewge qaratılǵan uzaq múddetli strategiyalıq wazıypa.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent; 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash — taraqqiyot va xalq farovonligining garovi” O‘zbekiston, 2017.
3. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” Toshkent 2021
4. <https://www.studocu.com/row/n/129377328?sid=01770200722>
5. <https://www.president.uz>
6. <https://lex.uz/docs/6972601>
7. <https://lex.uz>